

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Масалимова Алина Маратовна

Преподаватель кафедры Русского языка
Ташкентского университета прикладных наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158862>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil
Ma'qullandi: 15- November 2023 yil
Nashr qilindi: 20-November 2023 yil

KEY WORDS

модульное обучение, высшее учебное заведение, самостоятельность в учебе, изучение русского языка, модуль.

ABSTRACT

В данной статье анализируется модульное обучение в практике преподавания русского языка в неязыковых вузах. Данный термин появился в Узбекистане в начале XXI века. Модульное обучение в курсе профессионального обучения в высшей школе формирует и развивает у студента самостоятельность в обучении и самоанализ своих достижений.

Известно, что сущность модульного обучения сводится к тому, что учащийся полностью самостоятельно или с некоторой помощью педагога достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем.

Структура модуля отличается некоторыми особенностями в зависимости от педагога, использующего данный подход к обучению. Однако чаще всего в него входят следующие элементы:

1) Введение (в нем раскрывается значение информации, содержащейся в модуле, ее актуальность, соотношение с другими модулями программы. Введение может быть представлено в виде краткого текста мотивационной ситуации.)

2) Учебные цели (прописывается перечень конкретных умений, знаний и установок, которые учащиеся должны приобрести и продемонстрировать после завершения работы с модулем. Цели должны быть сформулированы в терминах деятельности учащихся. Они должны быть достижимыми, реальными, диагностичными, то есть наблюдаемыми и измеряемыми. В самой формулировке цели должна быть заложена возможность ее оценивания).

3) Учебные ресурсы, учебные действия и средства достижения целей, которые позволяют учащимся разными путями достичь необходимых знаний и умений. В их состав входят:

- Учебная информация, представленная в текстовом варианте;
- Список обязательной литературы, причем той, которая имеется в библиотеке, чтобы учащиеся могли получить ее и работать с ней за отведенное на изучение модуля время;

- Прослушивание аудиозаписей;
- Просмотр презентаций;

Систематическое выполнение домашних заданий, что позволяет выработать необходимые интеллектуальные умения и установки.

Работа в компьютерном классе со специально созданными программами по данному модулю.

4) Контроль и оценка достижения целей осуществляется с помощью набора тестовых программ, ситуационных задач, контрольных вопросов и ответов на них в соответствии с модульными целями.

Модульное обучение базируется на главном понятии теории поэтапного формирования умственных действий – ориентировочной основе деятельности. Также положительной стороной модульного обучения является индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности и идея гибкого управления деятельностью учащихся, переходящего в самоуправление.

Как и всякая модель обучения, модульная технология имеет ряд специфических черт, отличающих ее от других систем обучения. Коснемся отдельных сторон этого отличия (по Т.И. Шаповой):

1) Содержание обучения представлено в законченных самостоятельных информационных блоках, усвоение которых должно происходить в соответствии с целью обучения. Дидактическая цель формулируется для учащихся и содержит в себе указание на объем изучаемого содержания и уровень его усвоения.

2) Меняются формы общения учителя с учащимися: присутствует как опосредованное общение через модуль, так и непосредственное общение с каждым индивидуально. Обучение переходит на субъект-субъектную основу.

3) Каждый учащийся работает большую часть времени самостоятельно, учится целеполаганию, планированию, организации, контролю и оценке своей деятельности. Учитель тоже управляет учебно-познавательной деятельностью учащихся через модули и непосредственно, но это более мягкое и целенаправленное управление.

4) Модули на печатной основе позволяют индивидуализировать работу с отдельными учащимися.

В качестве примера можно привести учебный модуль по русскому языку в неязыковых вузах, который включает в себя законченный блок информации: введение, силлабус, рабочий учебный план, методические рекомендации по использованию интерактивных методов, используемых при обучении модуля, а также материалы лекций и практических занятий.

Учебный материал разделен на тематические блоки. Для лучшего усвоения содержания темы преподаватель следует этапам модульного занятия: каждое практическое занятие состоит из лексической (текст, словарь к тексту, после текстовые задания) и грамматической (задания и упражнения) темы для проверки усвоения нового материала; также работе с раздаточным материалом (карточки с вопросами, тестами, блиц-опросы, и т.д.), использовании интерактивных и современных методов, технологии и приемов обучения («Кейс-стади», «Ассесмент», «Анализ понятий», «Инсерта», «Мозгового штурма», «Корзины идей», «Синквейн», «Алгоритм» и т. д.)

В режиме модульного обучения преподаватель «организовывает и самостоятельно-творческую деятельность студента» [1], параллельно планируя систему проверки студентов на каждом этапе занятия по русскому языку. Таким образом, «модульное занятие, в условиях дефицита учебного времени, позволяет преподавателю систематизировать и обобщить учебный материал в процессе организации самостоятельной деятельности каждого учащегося» [2].

Литература:

1. Karimova, B. (2023). THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF PERSON'S CREATIVE QUALITIES. *Science and innovation*, 2(B3), 182-189.
2. Karimova, B. E., & Abdusamadov, A. A. (2022). TABIATGA MUVOFIQLASHTIRILGAN PEDAGOGIK KREATIVLIK. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue 2), 319-322.
3. Ergashevna, K. B. (2022). Professional development of future teachers based on creative pedagogy.
4. Barno, K., & Qizi, N. Z. M. (2022). TALABALARDA SHAXSLARARO MUNOSABAT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNINIG HOZIRGI KUNDAGI DOLZARBLIGI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue 2), 239-244.
5. Халмуратов, П., Кутлымуратова, Г. А., & Романова, Л. К. (2017). Биоэкологические особенности атрорабелладонна. При интродукции в условиях Каракалпакстана. *Вестник науки и образования*, 1(3 (27)), 30-32.
6. Кутлымуратова, Г. А. (2013). К вопросу интродукции лекарственных растений в условиях Республики Каракалпакстан. *Аспирант и соискатель*, (4), 88-90.
7. Косназаров, К. А., Кутлымуратова, Г. А., & Романова, Л. К. (2013). АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ MATRICARIA L. И ИХ ФИТОЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *SCIENCE AND WORLD*, 59.
8. SOLIYEVA, D. A. (2023). VAZIYATLI SPORT TURLARIDA KOORDINATSION QOBILIYATI VA " ONAQAY-CHAPAQAY" HARAKATLAR ASIMMETRIYA KORSATKICHLARINI ANIQLASH. *ALFRAGANUS xalqaro ilmiy jurnal*.
9. ABIDOVNA, S. D. (2021). THE SPEED OF FORMATION OF ACTION COORDINATION IN TRADITIONAL ACTIVITIES WITH GRADES 1-4 SCHOOL STUDENTS. "Замонавий спортда муаммо ва ечимлар" халқаро анжумани тушами.-Чирчиц.: 2021.-636 б.
10. ABIDOVNA, S. D. (2021). Boshlangich sinf oquvchilarida portlovchi kuch sifatini testlar yordamida baholash mezonlari. *Fan-sportga*•№ 3/2021.
11. Solieva, D. A. (2021). The ability to assess the degree of development of coordination abilities in students of grades 7-9 with the help of special tests. *Eurasian Journal of Sport Science*, 1(2), 7-12.
12. Пулатов, А. А. (2019). PRIORITY OF DEVELOPMENT OF THE STABILITY OF VESTIBULOSOMATIC REACTIONS IN THE CONTEXT OF FORECASTING THE LENGTH OF THE BODY OF CHILDREN WHEN SELECTING THEM TO PLAY BY VOLLEYBALL. *Scienceweb academic papers collection*.
13. ABIDOVNA, S. D. (2017). Maktabgacha talim muassasalarida jismoniy tarbiya mashgulotlarini monitoringini olib borish ahamiyati hususida. "Boshlang 'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo 'nalishida sifat va

- samaradorlikni oshirish, muammo va yechimlari” mavzusidagi halqaro ilmiy konferensiyasi.
13. ABIDOVNA, S. D. (2017). Sportda saralashga yangicha metodlar asosida yondoshishning mezonlari. “Жисмоний тарбия ва спорт: фан, таълим, инновациялар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани.
 14. ABIDOVNA, S. D. (2018). Vliyanie lechebnoy gimnastiki na mishechnuyu sistemu u detey detskim serebralnim paralichom. «ЁШЛАР ОРА СИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ В А ОММАВИЙ СИОРТНИЯНАДА РИВОЖЛАЙТИРИШ ИСТИКБОЛЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ ТАЛАБА В А МАГИСТРАНТЛАРНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ.
 15. Abjalova, M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik moduli. Nodirabegim”nashriyoti Toshkent-2020.
 16. Axmedova, X. (2022). Turli so ‘z turkumlari orasidagi omonimiyani aniqlovchi matematik modellar. Science and innovation, 1(B7), 393-400.
 17. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., & To‘laboyeva, R. (2021). O ‘zbek tilidagi o ‘zlashma so ‘zlarning urg ‘uli lug ‘ati.
 18. Розикова, Д. К., & Ихтиярова, Г. А. (2023). THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN. ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(4).
 19. Amonova, M. M., & Ravshanov, K. A. (2019). Study of the electrokinetic characteristics of flocculants and dispersed contaminants of wastewater from separate production. Composites materials, (1), 103-106.
 20. Амонова, М. М., Равшанов, К. А., & Амонов, М. Р. (2019). Изучение доз коагулянтов при очистки сточных вод текстильного производства. Universum: химия и биология, (6 (60)), 47-49.
 21. Amonova, M. M., & Ravshanov, K. A. (2019). Study of the concentration of mineral sorbents in the purification of waste water of textile production. Compositional materials, (3), 86-90.
 22. Amonova, M. M., & Ravshanov, Q. A. (2018). Study of the kinetics of sedimentation of wastewater particles. Uzbek chemical journal, (6), 20-26.
 23. Rasulovna, T. I. (2022). FROM THE HISTORY OF SOCIAL MOTIVATION OF TEACHING STAFF OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE SOVIET PERIOD (Fergana Valley as an example). Thematics Journal of Social Sciences, 8(3).
 24. Tishabaeva, I. R. (2021). Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(11), 227-231.
 25. Husaynova, M., Xamdamova, O., Tishabaeva, I., Xatamova, Z., & Ma’rufjon, G. K. H. M. (2023). LATIFALAR MATNINING FONOSTILISTIK XUSUSIYATLARI. SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 1(9).
 26. Amridinova, D. (2019). Ўзбек маърифатпарварлари қишлоқ тараққиётида зиёлиларнинг ўрни хусусида. Scienceweb academic papers collection.
 27. Amridinova, D. T. (2020). THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN OUR SPIRITUAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE DOCTRINE OF ACCELERATION). Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(7), 171-176.
 28. Амридинова, Д. Т. (2019). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА НА

- СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Вестник Таджикского национального университета, (10-1), 49-52.
29. Amridinova, D. (2022). Экономические взгляды туркестанских джадидов. Scienceweb academic papers collection.
30. Amridinova, D. (2022). Turkiston jadidlarining iqtisodiy qarashlari. Scienceweb academic papers collection.
31. Amridinova, D. (2021). ЖАДИДЧИЛИК ТАЪЛИМОТИДА КОМИЛ ИНСОН КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ФАЛСАФИЙ-ИЖТИМОЙИ МОҲИЯТИ. Scienceweb academic papers collection.
32. Amridinova, D. (2019). ISMAIL GASPRINSKY AND SAID RIZO ALIZADE-OUTSTANDING EDUCATORS AND HUMANISTS. Scienceweb academic papers collection.
33. Amridinova, D. T. (2023). The Role of Digital Economy and its Impact on Online Education in Uzbekistan. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(8), 64-70.
34. Abjalova, M. A. (2021). Methods for determining homonyms in homonymy and linguistic systems. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(2), 1370-1375.
35. Abjalova, M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik moduli. Nodirabegim"nashriyoti Toshkent-2020.
36. Axmedova, X. (2022). Turli so'z turkumlari orasidagi omonimiyani aniqlovchi matematik modellar. Science and innovation, 1(B7), 393-400.
37. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., & To'laboyeva, R. (2021). O'zbek tilidagi o'zlashma so'zlarning urg'uli lug'ati.
38. Abdurashetona, A. M., & Ismailovich, I. O. (2021, September). Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. In 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 82-85). IEEE.
39. Axtam, U., & Akram, S. (2021). The Eternity of Mentor and Her Pupil. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(8), 25-30.